

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИКИ

Ойназаров Умид Шавкатович

Каганская городская профессиональная школа

Аннотация: В данной статье рассматривается экономический образ мышление. Экономический образ мышление делится на несколько частей, например обыденное, научно-экономический и философско-экономический образ мышления. Автор приходит к выводу что перспективы цивилизации во многом определяются тем, насколько успешно функционируют общественные системы в их взаимной связи, как единое целое.

Ключевые слова: экономика, философия, Аристотель, мышления, хозяйства.

Еще с древних времен попытки человечества уяснить внутренний смысл экономической деятельности, экономического мышления неизбежно приводили к их рассмотрению с позиций философии, религии, этики и культуры. Впервые в научном труде слово «экономика» появилось во времена античности в IV в. до н. э. у Ксенофонта, который ввел это понятие для обозначения философско-научных знаний о ведении домашнего хозяйства. А вот, по мнению Аристотеля, куда как более занимательными для изучения с философской точки зрения, являлись законы обогащения и обмена.

Экономика – такая область жизни общества, с которой сталкиваются все люди. Здесь каждый с детства что-то узнает из повседневной практики и постоянно расширяет свой кругозор. Таким путем формируется обыденное экономическое мышление. Поскольку оно отражает непосредственные жизненные наблюдения человека, то у него складывается твердое убеждение: то, что он увидел, и есть единственно верное представление об экономике. Действительно, обыденное мышление способно подметить и обобщить многие типичные черты хозяйствования. Именно так возникают ориентиры, правила хозяйственной деятельности. С древнейших времени строилось

всеобщее экономическое обучение в его простейшем и своеобразном виде — в форме образцов народной мудрости (пословиц, поговорок, сказаний).

Главной особенностью обыденного мышления является его субъективный характер, ибо в нем проявляется индивидуальная психология. Оно возникает у человека, воспринимающего мир через призму своих личных интересов, к тому же несвободно от навязываемых средствами массовой информации взглядов. А последние не всегда соответствуют объективной истине и интересам общества, так как чаще всего отражают интересы стоящих у власти и владеющих средствами массовой информации лиц. К примеру, пропаганда рынка и приватизации, обучения предпринимательству, на первый взгляд, отвечает интересам человека и общества в целом. Потому что пример успешного развития ряда стран с рыночной экономикой и частной собственностью на средства производства, успехов отдельных предпринимателей в части их личного обогащения и насыщения рынка товарами, возможности удовлетворения потребностей, если есть деньги, делают актуальными воспитание экономического мышления, прежде всего, как обучение предпринимательству. Прививается мысль, что если все будут частными собственниками и предпринимателями, то всем будет хорошо. Однако если всех научить торговать и хозяйствовать исходя из личных интересов, но не научить работать, то общество будет только деградировать и представлять собой ученых варваров, конкурирующих друг с другом вопреки всяким нормам этики и справедливости.

В обыденном мышлении события хозяйственной жизни отражаются поверхностно, так, как их можно непосредственно созерцать. Допустим, покупатель заметил на рынке, что цена товара во многом зависит от изменения спроса покупателей и предложения продавцов. Однако на каком уровне установится цена, если спрос и предложение уравновесятся? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать законы рынка. Экономическое мышление, проникая под внешний покров хозяйственных явлений, выявляет сущность этих законов

и их внутреннее содержание. В отличие от обыденного научно-экономическое мышление стремится выяснить объективную истину, т.е. отразить внешний мир таким, каким он существует в действительности. Углубленное понимание реальных событий дает большую силу ориентировки хозяйственной практике. Научное мышление отражает экономику всесторонне и в ее целостности, стремится увидеть всю панораму событий. И тогда появляется возможность понять: то, что хорошо и выгодно при определенных условиях отдельному хозяйству, может быть плохо и убыточно для общества, и наоборот. Главные критерии, определяющие экономическое мышление, - рациональность, умение адаптироваться к существующим правилам игры, способность к калькуляции затрат и выгод. Опыт исследований показал, что научно-экономическое мышление вовлекает в оборот не все экономические знания, а преимущественно те, которые непосредственно служат практике. Оно тесно связывается с экономическими интересами людей, складывается под влиянием объективных факторов экономического развития, состояния экономического сознания в обществе, участия трудящихся в экономических преобразованиях. Научно-экономически образ мышления выхватывает из широкого круга возможностей лишь немногие, отбрасывая остальное. Он фиксирует внимание на том, как сделать выбор и каким этот выбор должен быть. Непротиворечивость, последовательность и логичность научного экономического мышления в значительной мере детерминируется состоянием экономического сознания в обществе. Но как отражение непосредственного практического опыта оно по своей сути эмпирично, впитывая в себя индивидуальный, коллективный и общественный опыт развития отечественной экономики.

Экономическое мышление развивается путем отказа от устаревших, привычных экономических представлений и норм с заменой их новыми экономическими идеями и теориями, соответствующие современным экономическим требованиям. При этом, основными чертами экономического

мышления на данном этапе экономического развития в России можно назвать следующее: глобализация, переориентация российской экономики на глобальные экономические критерии; информатизация и компьютеризация мыслительной деятельности в экономической сфере, творческий, нестандартный, нешаблонный подход к решению экономических задач и проблем; критичность; панорамность мышления; способность в интересах дела использовать хозяйственные предложения противоположные собственной позиции; приоритет общественных интересов.

Экономика должна быть осмыслена и интерпретирована как одна из сторон развития субъекта в единстве с другими сторонами, моментами и историческими этапами этого развития. А для того чтобы понять суть экономики и экономических отношений необходимо предварительно выяснить, что лежит в основе этих отношений. Основой любых отношений являются человеческие потребности: это стержень всякой человеческой деятельности и прежде всего труда, а отсюда и экономики. Что такое потребность вообще? Это конкретная форма проявления человеческих нужд, зависящая от условий жизни, навыков, традиций, культуры, уровня развития производства и других факторов. Жизнь общества пронизана сложнейшей тканью потребностей и способами их удовлетворения. Уже в глубокой древности пришли к пониманию необходимости осмысления хозяйственной жизни. У Аристотеля эта отрасль знания подверглась для той поры очень глубокому сущностному анализу. Он высветил многие стороны хозяйственной жизни. Экономика, непрерывно получающая энергетическую "подпитку" от религии, философии, идеологии, этики и культуры, находится в состоянии движения с определенной частотой колебаний, с единым ритмом. Экономика, получив первоначальный импульс от религии и социальной мифологии, в дальнейшем развивается самостоятельно, ее прежнее единство со сверхличными ценностями распадается. Впоследствии, в Новейшее время, складывается очень важная отрасль научного знания — политическая

экономия. С возникновением классической политической экономии экономика получила признание в качестве науки. Это значит, что экономическая мысль перестала довольствоваться знаниями на уровне здравого смысла, попыталась увидеть то, что недоступно обыденному взгляду. Одновременно формирование классической политической экономии было частью еще одного, более масштабного процесса. В XVIII в. речь шла не только о новой науке, но и о новой идеологии, переоценке самого места экономических ценностей в жизни общества.

Политическая экономия — это наука, которая с определенных позиций показывает хозяйственные отношения и движения товарных и денежных масс. Ее развитие выявляет систему фактов, отыскивает определенные принципы и законы, действующие и управляющие хозяйственной жизнью общества. Г. Гегель высоко ценил политическую экономию, говоря, что она “делает честь мысли”.

Перспективы цивилизации во многом определяются тем, насколько успешно функционируют общественные системы в их взаимной связи, как единое целое. Вся история цивилизации есть не что иное, как постоянная деятельность людей, ориентированная на достижение материальных и духовных благ.

Литература:

1. Демина Л. А., Малюкова О. В., Бучило Н. Ф. Философия. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 360 с.
2. Доброхотов А. Л. Философия культуры. — М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет). 2016. 560 с.
3. Ивин А. А., Никитина И. П. Философия науки. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 352 с.
4. Канке В. А. Философия для психологов. Учебник. — М.: Инфра-М. 2018. 316 с.

5. Кузьменко Г. Н., Отюцкий Г. П. *Философия и методология науки*. Учебник. — М.: Юрайт. 2014. 450 с.
6. Мурадов, С. А. *Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. Актуальные исследования*, 51.
7. Муродов, С. А. (2009). *Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал*. Тошкент , 273-276.
8. Murodov, S. A. (2022, november). *Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor*. In *International conference: problems and scientific solutions*. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
9. Bafoev F. *AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091)*. – 2020. – №. 4.
10. Bafoev F. *LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091)*. – 2019. – Т. 20. – №. 2.
11. Feruz B. *Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus*. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
12. Bafoev F. M. *О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science*. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
13. Murtazoevich B. F. *Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review*. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
14. Bafoev F. M. *About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science*. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.

15. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 417-421.

16. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.

17. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.

18. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

19. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.